

TÜRKİYE’DE KUTLANAN BEREKET TEMALI HEORTONİMLER¹

Munise Öner Demir¹, Prof. Dr. İbrahim Şahin²

¹Ege Üniversitesi Doktora Öğrencisi (Türkiye),

²Ege Üniversitesi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15652189>

Özet. Türkiye sahasında heortonim terimi üzerine yapılan çalışmalar henüz yenidir. Türkiye’deki festival, şenlik ve kutlamaları, başka bir deyişle heortonimleri incelediğimiz zaman kimilerinin eski dönemlerde ortaya çıkıp günümüze ulaştığını, kimilerinin henüz çok yakın bir zamanda ortaya çıkıp geleneksel hale geldiğini görmekteyiz. Çeşitli amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan bu heortonimlerden bereket temalı olanlar çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda incelediğimiz heortonimler Hidirellez ve Nevruz heortonimleridir.

Anahtar Kelimeler: Adbilim, Onomastik, Heortonimi, Heortonim, Hidirellez, Nevruz.

Abstract. Studies on the term “heortonym” in Turkey are still in their infancy. When we examine festivals, celebrations, and commemorations in Turkey, in other words, heortonyms, we see that some of them emerged in ancient times and have survived to the present day, while others have emerged only recently and have become traditional. Among these heortonyms, which have emerged for various purposes, those with a theme of abundance form the subject of our study. The heortonyms we examine in our study are Hidirellez and Nevruz heortonyms.

Keywords: Onomastics, Heortonymy, Heortonym, Hidirellez, Nevruz.

Аннотация. Исследования термина «геортоним» в Турции все еще находятся в зачаточном состоянии. Рассматривая фестивали, праздники и памятные даты в Турции, другими словами, геортонимы, мы видим, что некоторые из них возникли в древности и сохранились до наших дней, а другие появились совсем недавно и стали традиционными. Среди этих геортонимов, возникших для различных целей, предмет нашего исследования являются те, которые связаны с темой изобилия. В нашем исследовании рассматриваются такие геортонимы, как Хыдыреллез и Невруз.

Ключевые слова: Ономастика, геортонимия, геортоним, Хыдыреллез, Невруз.

Giriş

Heortonim terimi “herhangi bir tatilin, şenliğin, bayramın, unutulmaz tarihin, kutlamanın, festivalin özel adıdır” (Galkowski, 2020: 74-75). Bu terim Yunanca “heorte” (tatil) ve “onim” (özel ad) kelimelerinden oluşmuştur. Heortonimi, adbilimin alt kollarından hrononimi

¹Bu çalışmada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Özbekçe ve Türkçe Geortonimlerin Dilsel-Kültürel ve Etno-Dilsel İncelemesi” proje kapsamında derlenen verilerden yararlanılmıştır.

kapsamında değerlendirilebilir. Ancak hrononim terimi zamanın belirli bir zaman dilimini ifade etmektedir, heortonim terimi ise tekrarlanma yönüyle hrononimlerden ayrılmaktadır. Örnek vermek gerekirse Cumhuriyet Dönemi bir hrononimdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise bir heortonimdir. Heortonimleri hrononimlerden ayıran bir diğer husus heortonimler etrafında gerçekleştirilen etkinlikler ve uygulamalardır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Hıdırellez ve Nevruz heortonimleri etrafında sağlık, başarı, mutluluk, kısmet, mal, mülk, bolluk ve bereket dileklerine yönelik birtakım uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Hıdırellez

Hangi çeşit ekonomiye sahip olursa olsun her toplumun içinde yaşadığı şartlar sonucunda toplumun tüm üyelerinin ortak bir eseri olarak ortaya çıkan kendine özgü bir takvimi vardır. İşte bu takvime halk takvimi demekteyiz. Halk takvimine ait bölümler bazen düzenli tabiat olaylarına göre tespit edilirken, bazen de toplumu etkileyen olaylara göre belirlenmektedir (Erginer, 1982: 170). Yılın “Hızır Günleri” ve “Kasım Günleri” olarak ayrılmasında tabiat olayları etkili olmuştur. 6 Mayıs-8 Kasım arası Hızır Günleri yaz mevsimini ifade etmektedir. 8 Kasım-6 Mayıs arası Kasım Günleri kış mevsimini oluşturmaktadır (Ocak, 1990: 14).

Hıdırellez Türkçe Sözlükte “1. Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl bulduklarına inanılan 6 Mayıs günü. 2. Her yılın 6 Mayıs gününde kutlanan geleneksel bayram.” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2005: 884, 741).

Hıdırellez kelimesi Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Hıdırellezin kökleri İslam öncesi eski Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanmaktadır. Bu bayram özellikle Anadolu, Balkanlar, Kırım dolayları, Irak ve Suriye coğrafyalarında yaşayan Batı Türkleri arasında Miladi takvime göre 6 Mayıs, Rumi takvime göre ise 23 Nisan tarihinde kutlanmaktadır (Ocak, 1998:141).

Resmi ve dini bayramlardan olmamasına rağmen Hıdırellez Anadolu’da ve Türkiye dışındaki Türkler arasında tarihi dönemlerden günümüze özel bir gün olma özelliğini korumuştur. Hıdırellez ile ilgili inanç ve uygulamalara bakıldığında bu inanç ve uygulamaların bütün sıkıntıların geride kalması, yaz mevsimiyle bereket, sağlık, mutluluk dileklerini içerdiği görülmektedir (Günay, 1995: 3).

Hıdırellez günü yaşlılar için yeni bir yıla erişme anlamı taşıırken, yetişkinler için bolluk ve bereket demektir. Gençler ve çocuklar da Hıdırellez bayramında eğlenirler. Hıdırellez adı Hızır ve İlyas etrafında oluşan efsanelerle bir sembol haline dönüşmüştür (Özdemir, 1999: 31-38).

Hıdırellez, Türkiye’nin pek çok bölgesinde çeşitli etkinlikler ve uygulamalar eşliğinde kutlanmaktadır.

Hıdırellez gecesi bütün yiyecek kaplarının ağzı açılarak her birinden bir torbaya konur ve torbalar bir ağacın dalına asılır. Torbalar sabah geri alınır ve saklanır. Yapılan bu işlem bolluk ve bereketi artırmaya yöneliktir (Meydan, 1990: 118). “Hıdırellez baba bunları kamçılarsın da bolluk bereket olsun” diye torbalara koyulan kuru bakliyatlar bahçeye asılır. Bereket inancıyla kamçılanması için bırakılan her şey bir yıl süresince saklanır (Santur, 1990:133). Halk arasında yiyeceklere bereket geleceği inancıyla yiyecek çuvalları açık bırakılır (Köksal, 1990:106). Bir başka inanca göre Hıdırellez gecesi un tahtasına un elenerek bahçe veya balkona bırakılır. Eğer ertesi sabah unun üzerinde iz bulunuyorsa unun üzerinden Hızır’ın geçtiğine ve o evde bolluk bereket olacağına inanılır (Kahveci, 1990:79). Hıdırellez gecesi kapının yanına taş bırakılır ve taşın altına karıncalar dolarsa o yılın bolluk ve bereket içinde geçeceği düşünülür (Artun, 1990: 9).

Malatya'nın Akçadağ taraflarında Hıdırellez gecesi ocakta meşe odunu yakılır ve yakılan odunun kömüründen bulgur çuvalının içine koyulur. Bu uygulama bereket inancı çerçevesinde yapılmaktadır (Şahin, 1990: 149).

Nevruz

Nevruz kelimesi Türkçeye Farsçadan geçmiştir ve anlam olarak “yeni gün” ifadesini karşılamaktadır.

Temel Türkçe Sözlük'te Nevruz kelimesinin anlamı “Eski İran ve Celâlî takvimine göre yılbaşı ve ilkbaharın başlangıcı olan ve Rûmî Mart'ın dokuzuna rastlayan gün; Nevruz-ı Sultânî: Celâleddin Melikşah'ın takvimindeki Nevruz, o gün kırlara çıkılarak kutlanan bayram; Türk müziğinde eski bir makam” (Tulum vd, 1991: 989) şeklinde geçmektedir.

Nevruz, Türkçe Sözlük'te “Eski bir İran takvimine göre, yılın ve baharın ilk günü sayılan Mart'ın yirmi ikisine rastlayan gün; Nevruz günü kırlara çıkılarak yapılan bayram” (Eren vd., 1988: 1084) açıklamasıyla yer almaktadır.

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat'e baktığımızda ise Nevruz kelimesinin “Yeni gün; Güneş'in koç burcuna girdiği gün olup rûmî Mart'ın dokuzuna rastlar, ilkbahar başlangıcı ve Celâlî takvimine göre yılbaşıdır, Türk müziğinin en eski mürekkep makamlarından biridir. Urmiyeli Safiyüddin'in kitabına yazmış olduğu Arapça güfteli bir remel beste bu makama misaldir” (Devellioğlu, 1970: 994) şeklinde açıklandığını görmekteyiz.

Sözlüklerde yer alan bilgilerden Nevruz'un Miladi takvime göre 21-22 Mart tarihine, Rumi takvime göre ise Mart ayının 9'una rastladığını görmekteyiz. Nevruz, yeni bir yılın başlangıcı, doğanın uyanması, dolayısıyla bereket demektir.

Nevruz sabahı gün ağarmadan önce insanlar evlerinin ateşini yakar. Burada ateş yakma evin ışığının sönmemesi, evin bacasının tütmesi dileğiyle yapılan bir uygulamadır. Yine Nevruz günü hava bulutluysa ve yağmur ihtimali varsa dışarı bir tahta kaşık atılır. Eğer atılan kaşık yere kapalı şekilde düşecek olursa o yıl kıtlık olacağına inanılır. Kaşığın yere düz bir şekilde düşmesi ise o yılın bereketli geçeceğine inanılır (Oğuz&Aslan, 2020:39).

Sonuç

Bu çalışmada heortonim kavramı etrafında şekillenen kültürel yapı ve uygulamalar, Hıdırellez ve Nevruz örnekleri üzerinden ele alınmıştır. Yunanca kökenli bir terim olan heortonim, özel günlerin adlandırılması bağlamında, yalnızca zamana dair bir belirteç sunmakla kalmaz; aynı zamanda toplumların tarihsel hafızasında, inanç sistemlerinde ve gündelik yaşam pratiklerinde derin izler bırakan çeşitli yapılarla iç içe geçmiştir. Heortonimlerin hrononimlerden farklı olarak döngüsel bir nitelik taşıması, onların yalnızca geçmişi değil aynı zamanda geleceği de şekillendiren, her yıl yeniden üretilen kültürel anlatılar olduğunu göstermektedir.

Hıdırellez ve Nevruz bu bağlamda yalnızca birer tarihsel ya da folklorik olay değil; halk takvimine ilişkin mevsimsel geçişler, doğa ile kurulan ilişki biçimleri, metafizik beklentiler ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştiren simgesel kavramlardır. Hıdırellez, Anadolu coğrafyasında İslam öncesi inanç sistemlerinden günümüze taşınan ritüelleriyle sağlık, bereket, bolluk ve mutluluk gibi dileklerin çeşitli nesnelere ve uygulamalar aracılığıyla dışa vurulduğu bir kültürel miras örneğidir. Nevruz ise doğanın yeniden doğuşunu, yılın başlangıcını ve kozmik döngünün canlanmasını temsil ederken, aynı zamanda eski Türk topluluklarının zamana, mekâna ve yaşama yükledikleri anlamları da gözler önüne sermektedir.

Her iki heortonim, bireylerin ve toplulukların zamanla kurdukları kültürel ve duygusal bağların somut ifadesidir. Bu özel günler etrafında şekillenen ritüeller; toplumun ortak değerlerini, beklentilerini ve dünyayı algılama biçimlerini yansıtır. Aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan

kültürel belleğin birer taşıyıcısı olarak, toplumsal süreklilik ve kimlik inşasında da kritik bir rol oynarlar.

Bu bağlamda heortonimler, sadece adbilimin ya da zamanla ilgili kavramların incelendiği hrononim alanı içerisinde değil; aynı zamanda antropoloji, etnoloji, halk bilimi, kültürel tarih ve sosyoloji gibi disiplinlerle birlikte ele alınması gereken çok katmanlı yapılar olarak değerlendirilebilir. Bu tür incelemeler, toplumsal belleğin, ritüelin ve zamanın kültürel anlamlandırılma biçimlerini daha iyi kavrayabilmek açısından önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

1. Artun, E. (1990). “Tekirdağ’da Hıdırellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
2. Devellioğlu, F. (1970). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara.
3. Eren, H. (1988). Türkçe Sözlük, Ankara: TDKY.
4. Galkowski, A. (2020). “Real and quasi-heortonyms as contextualized and conceptualized intercultural names”, [In] Prace Językoznawcze XII/3, pp. 73-90.
5. Kahveci, M. (1990). “Muğla’da Hıdırellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
6. Köksal, H. (1990). “İzmir’de Hıdırellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
7. Meydan, F. (1990). “Kütahya’da Hıdırellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
8. Ocak, A. Y. (1990). İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut İlyas Kültü, Ankara.
9. Ocak, A. Y. (1998). Hıdırellez Maddesi. İslam Ansiklopedisi, 7. Cilt, 313-315.
10. Oğuz, M. Ö.; Aslan, E. (2020). Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Ankara.
11. Santur, A. (1990). “Afyon’da Hıdırellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
12. Şahin, H. (1990). “Malatya ve Köylerinde Hıdırellez Hızır Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler Hıdırellez Özel Sayısı, Ankara.
13. Tulum, M. Vd. (1991). Temel Türkçe Sözlük, Şemsettin Sâmî Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Tercüman Genel Kültür Yayınları.
14. Yüce, N. (2012). Hıdırellez Bayramıyla İlgili Bazı notlar. Journal of Turkish Language and Literature, 44(44), 249-256.